

ECONOMIC SCIENCES

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стефанович А.

*соискатель кафедры банковской экономики
Белорусский государственный университет
г. Минск, Республика Беларусь*

ENTREPRENEURSHIP AND ENTREPRENEURIAL ACTIVITY: ESSENCE AND CONTENT CHARACTERISTICS

Stefanovich A.

*Competitor of the Department of Banking Economics
Belarusian State University
Minsk, Republic of Belarus*

Аннотация

В статье дается анализ сущности предпринимательства и малого и среднего бизнеса.

Abstract

The article provides an analysis of the essence of entrepreneurship and small and medium-sized businesses

Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательская деятельность, малое и среднее предпринимательство.

Keywords: entrepreneurship, entrepreneurial activity, small and medium business.

Деятельности малого и среднего бизнеса или как еще говорят малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) уделяется большое внимание в современных условиях хозяйствования большинства стран мира. Формирование этого сегмента представляется важным, поскольку МСП является частью национальной экономической системы, вносит существенный вклад с социально-экономическое развитие государства. Реализуемые в этом направлении мероприятия носят характер национальных проектов, для реализации которых разрабатываются различные государственные программы финансовой и иной поддержки предпринимательства в различных формах, совершенствуется институциональная среда в целях создания условий, стимулирующих развитие МСП.

МСП развивается по определенным экономическим и социальным законам, имеет свои закономерности. Понятие МСП принято отождествлять с понятием предпринимательства и предпринимателя. Это обусловлено тем, что этим сегментом управляют, как правило, сами учредители, собственники. Они определяют миссию, стратегические цели и задачи своей деятельности, непосредственно участвуют в реализации этих целей, управляя производством, сбытом и иными направлениями работы созданного предприятия. Склонность к предпринимательству – это, безусловно, особое свойство отдельной части граждан. Это люди, способные генерировать идеи, рисковать собственным имуществом, а порой и здоровьем, зарабатывать сами и предоставляющие возможность зарабатывать другим, несущие социальную ответственность посредством создания рабочих мест и уплаты налогов.

Состояние, размер доля МСП в формировании ВВП оказывает влияние на способность той или иной страны своевременно адаптироваться в условиях высокой изменчивости, волатильности различных внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на экономику.

Изучению деятельности МСП, иными словами, предпринимательства уделено большое внимание в экономической науке. Изучение феномена предпринимательства началось с развитием экономических (рыночных) отношений. В трудах ученых экономистов различных эпох рассматривались отличительные признаки предпринимательства, определяющие его идентификацию.

Классик экономической теории А.Смит к признакам предпринимательства относил владение капиталом, наличие коммерческой идеи, направленной на получение прибыли, с присутствием экономического риска. А.Смит сформулировал также эгоистичный подход предпринимателя к осуществлению экономической деятельности. [1].

На эгоистическую составляющую предпринимательской деятельности с одной стороны и социальную выгоду для общества и государства с другой стороны указывал К.Маркс, «...стремление каждого к своей собственной выгоде, своекорыстие, личный интерес. Но именно поэтому, что каждый заботится о только о себе, и никто не заботится о другом, все они в силу гармонии вещей и благодаря всехитростному проведению осуществляют лишь дело взаимной выгоды, общей пользы и общего интереса [2].

Оригинальные признаки предпринимательства были выделены немецким экономистом В.Зомбартом, который отметил в этом социальном явлении

две противоположных сущности. С одной стороны наличие экономической свободы, предпринимательского духа, способность к риску, генерирование идей, с другой – умеренность, рассудительность, расчетливость, примерность и прилежание, вообще такие атрибуты традиционной немецкой составляющей.

Предприниматель по В. Зомбарту это завоеватель, организатор, торговец в одном лице, «...предприниматель является организатором, обладающим недюжинной изобретательностью; среди людей он мудро отбирает самых способных; среди товаров проницательно отыскивает наилучшие; быстро оценивает свои шансы на успех; проявляет напористость в своих отношениях с поставщиками; предприниматель видит так, как если бы имел тысячу глаз, слышит так, как если бы у него была тысяча ушей, и осязает так, как если бы располагал тысячу пальцами» [3].

Одним из первых фундаментальный анализ сущности предпринимательства сделал Й. Штумпетер. По его мнению предприниматель это субъект, который осуществляет новые комбинации факторов производства и сам выступает, как его активный элемент. Предпринимательский труд, как по своей природе, так и по выполняемой функции качественно отличается от любого другого, в том числе и труда по управлению, а тем более от умственного труда и от всего того, что делает предприниматель, помимо осуществления своей предпринимательской деятельности.

Развивая эту тему Й. Штумпетер определил, что ключевым элементом предпринимательства является именно наличие новизны в процессе осуществления деятельности, инноваций. После того, как учрежденное им дело начинает функционировать в рамках обычного кругооборота, предпринимательство прекращается и появляется капиталист, т.е. просто владелец бизнеса [4].

К последнему утверждению следует относиться критически, поскольку хозяйственная деятельность МСП, которым управляет сам собственник достаточно гибка и требует в целях сохранения ее эффективности постоянно «держат руку на пульсе», принимая неординарные, а по сути новые решения в связи с чем очень проблематично провести эту грань где начинается обычный кругооборот. Таким образом МСП сам по себе инновационен по своей сущности.

В настоящее время определению предпринимательства также уделяется большое значение в трудах экономистов, философов, социологов. Сам феномен предпринимательства, его сущность стала предметом не только экономической науки.

Традиционно большую работу в этом направлении ведут зарубежные ученые, поскольку там предпринимательская деятельность существует уже на протяжении длительного времени, занятие предпринимательством передается из поколения в поколение.

Вместе с тем трансформация экономики и экономической мысли на постсоветском пространстве приводит к появлению исследований по проблеме

предпринимательства странах СНГ. Российских ученые В.Г.Медынский, Л.Г. Скамай среди признаков предпринимательства выделяют творчество, поиск новых сфер вложения капитала, создание новых и совершенствование имеющихся продуктов, формирование собственных преимуществ, эффективное использование различных возможностей с конечной целью - получение прибыли [5]

Шевелев С. Ю., Шевелева Е.А., Кропотова Л.А. к особенностям осуществления предпринимательской деятельности относят интеллектуальность, динамизм, инициативу, смелость, воплощение реальность интересных идей [6].

По мнению Агеева А.И. «предпринимательство очевидным образом относится к классу новаторской экономической деятельности. Однако это новаторство особого рода — в комбинировании производственных факторов» [7,25]. Агеев А.И. также выделяет ключевым признаком предпринимательства такой элемент, как экономическая свобода, который заключается в наличии возможностей по самостоятельному принятию решений, направленных на выбор вида, формы и сферы хозяйственной активности, способов и методов ее осуществления, использованию продукта и дохода, приносимого данной деятельностью.

Легальное определение предпринимательства дается в Гражданском кодексе Республики Беларусь, где предпринимательская деятельность определяется как самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного потребления.[8]

С течением времени осмысление понятия предпринимательства, его признаков изменялись. Это свидетельствует о том, что его не следует рассматривать, как какое-то постоянное явление. Поскольку этот феномен связан напрямую с развитием человека и общества, является динамичным, постоянно совершенствующимся под влиянием экономических и политических условий, вместе с развитием знаний и технологий.

Обобщая проведенные исследования сущности и содержательных характеристик предпринимательства можно сделать вывод о том, что существует большое количество его отличительных особенностей. Это обусловлено с тем, что учеными применяются различные основания, которые позволяют установить и описать специфические характеристики этого института.

Вместе с тем анализируя определения предпринимательства, предложенные учеными-экономистами можно выделить следующие отличительные черты:

- деятельность, основанная на самостоятельной инициативе, направленная на реализацию собственной идеи, за собственный риск;
- нацеленность на конкретный результат, самореализацию;
- способ участия индивида в системе рыночных отношений;
- форма реализации личного экономического или иного интереса, развитие личного потенциала;
- стремление к объединению различных ресурсов;
- человечность, т.е. стремление при осуществлении деятельности с иными субъектами сохранить естественный человеческий формат отношений;

Исходя из указанных особенностей, предпринимательство в настоящее время можно рассматривать в разных аспектах таких как:

- экономическая категория;
- модель экономического поведения и мышления;
- образ жизни;
- профессия;
- система философских и нравственных ценностей и др.[9].

Деятельность МСП оказывает влияние на различные области экономики, что выражается в достижении тех или иных эффектов.

Эффекты деятельности МСП

Экономические	Социальные	Инновационные
увеличение ВВП развитие конкуренции совершенствование продуктов, услуг развитие факторов производства освоение новых рынков удовлетворение спроса	увеличение рабочих мест увеличение налоговых поступлений формирование среднего класса	развитие интеллектуального потенциала модернизация (цифровая трансформация) производства разработка новых продуктов формирование спроса.

МСП может осуществляться в различных сферах, основными из которых являются сфера торговли и оказания услуг, производство. В основе предпочтений МСП находятся те сферы, которые не требуют больших капиталовложений на начальной стадии с одной стороны и высокой оборачиваемостью вложений с другой. Богатство быстрее формируется в сфере обращения, а не производства.

На сегодняшний день в нашей стране пока еще не сложилась общепринятая экономическая теория отечественного предпринимательства, поэтому остро стоит проблематика теоретического осмысления сущности предпринимательства.

Одним из факторов, влияющих на развитие МСП в отдельно взятом регионе, является имеющаяся сформированная или формирующаяся культура предпринимательства.

Изучению обстоятельств, оказывающих влияние на культуру МСП, сегодня уделяется недостаточно внимание. В тоже время именно культура формирует систему ценностей, представление о вариантах должного поведения в соответствующей области, основы для взаимоотношений с другими субъектами. МСП, как составляющая часть общества также формирует свою культуру. По мнению Дюмец Ж., Сизовой Ю.С. «под культурой предпринимательства понимается система совместно формируемых убеждений и представлений о ценностях и нормах поведения. При этом представления о ценностях позволяют дать ответ на вопрос, что важно для предпринимателя, а убеждения — понять, как предприниматель должен действовать» [10, 250].

Макеева В. полагает, что к культуре предпринимательства относятся также система социальных норм, развитие общественных институтов, оказыва-

ющих влияние на методы осуществления предпринимательской деятельности, которые обеспечивают передачу имеющегося опыта, что в конечном итоге оказывает прямое влияние на устойчивость и эффективность предпринимательства во времени. [11].

Культура предпринимательства формируется вместе с формированием самого МСП. Поэтому в странах, где МСП развивалось и становилось на протяжении нескольких веков, культура предпринимательства гораздо выше и прогрессивней. В нашей стране, как и в иных государствах, где МСП развивается небольшой промежуток времени, уровень культуры предпринимательства находится на этапе становления. Становление предпринимательства на постсоветском пространстве, в том числе в Республики Беларусь пришлось на начала 90-х годов, в период прекращения существования СССР в условиях непредсказуемости развития событий, дальнейшего экономического развития, отсутствия правовых основ осуществления предпринимательской деятельности, что приводило формированию МСП в нецивилизованных, искаженных, а часто и противозаконных формах, что в свою очередь обуславливало теневую направленность предпринимательства [12].

Поскольку в основе предпринимательской деятельности находятся решения и действия конкретного индивида, в целях осмысления понимания перспектив развития МСП следует обратить внимание на побудительные мотивы принятия решений об осуществлении предпринимательской деятельности.

Экономика страны — это система, координирующая деловую активность в обществе. Экономическая теория изучает экономику, как на уровне отдельных индивидуумов, так и на уровне общества в

целом. Микроэкономика, как составная часть экономической теории изучает основы взаимоотношений между людьми и определяет общие закономерности их хозяйственной деятельности. Непосредственным предметом микроэкономики является отношения, связанные с поведением людей, принятием ими решений и реализации соответствующих экономических действий, а также проблема выбора одного из альтернативных вариантов поведения. Таким образом, каждая составляющая часть экономики, ее проблема и основа заключается в индивидуальном выборе, который делают люди. Иными словами, это решения по выбору из различных альтернатив.

Предприниматели, как было указано ранее это составная часть экономической системы.

В этой связи важным с точки зрения изучения перспектив развития предпринимательства является определение побудительных мотивов человека к осуществлению предпринимательской деятельности.

Мотив согласно словарю С.И. Ожегова, это «побудительная причина, повод к какому то действию».

В психологии мотивация, как и многие другие термины, является многозначным. Наиболее общими словами под мотивацией в психологии понимают все формы внутренних побуждений человека, которые включают в себя потребности, импульсы, влечения, желания, хотения, интересы и прочие источники спонтанной активности. Отсюда формируется волевое поведение человека, которое заключается в реализации социальных и познавательных потребностях, таких как потребности в уважении, признании и любви, потребность занимать определенный статус в обществе, потребность узнавать новое. Эти потребности создают основу для сознательной формулировке цели, достижение которой может его удовлетворить.

Исходя из указанных определений можно выделить следующие мотивы для осуществления предпринимательской деятельности:

- реализация собственных целей;
- достижение относительной независимости;
- получение статуса в обществе;
- удовлетворение собственных потребностей.

Таким образом, представляется возможным дать авторское определение. Предпринимательство это деятельность конкретного субъекта, направленная на реализацию собственной идеи, основанная

на личном представлении о методах и способах достижения цели, осуществляемая на свой страх и риск в целях получения материального или морального удовлетворения.

Список литературы

1. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2007. 960с.
2. Маркс, К Капитал Том 1 Книга 1 Процесс производства капитала, Москва Издательство политической литературы 1988 год, 891 с стр. 187.
3. Зомбарт В. Социология / Пер. с нем. И.Д. Маркусона. Ленинград: МЫСЛЬ, 2003 — 133 с.
4. Шумпетер, Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия/Й. Шумпетер; пер. с нем. В.С. Автономова, М.С. Любского, А.Ю. Чепуренко; пер. с англ. В.С. Автономова, Ю.В. Автономова, Л.А. Громовой, К.Б. Козловой, Е.И. Николаенко, И.М. Осадчей, И.С. Семененко, Э.Г. Соловьева. – Москва: Эксмо, 2008. – 864 с.
5. Инновационное предпринимательство: Учеб. пособие для вузов / Медынский В.Г., Скамай Л.Г. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 589 с
6. Шевелев С. Ю., Шевелева Е.А., Кропотова Л. А. Развитие предпринимательства в России: организационные, правовые и экономические аспекты: монография. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 2014 — 138 с. Стр -24
7. Агеев А.И., Предпринимательство Москва Институт экономических стратегий РУБИН, 2016. – 524 с.
8. Гражданский кодекс Республики Беларусь <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9800218>
9. Черняк В.З. История предпринимательства: учебное пособие для студентов, обучающихся по экономическим специальностям. – М.: Юнити - Дана, 2010 – 607 с.
10. Дюмец Ж., Сизова Ю.С, Культура предпринимательства, источники формирования, Российское предпринимательство, том 18, номер 3, февраль 2017, издательство Креативная экономика.
11. Макеева В.Г. Культура предпринимательства. / Учеб. пособие для вузов по эконом. спец. — М.: ИНФРА-М, 2002. — 217 с.
12. Буров В. Ю. Теневая экономика и малое предпринимательство: теоретические и методологические основы исследования. / Монография. — Чита: Изд-во ЗабГУ, 2014. — 210с.